

ВСЕСТОРОННЕЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАУЧНЫХ РАБОТ, ПОСВЯЩЕННЫХ СОЗДАНИЮ ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ.

¹Калдыбаев Р.Т., ²Тилеубердиева У.М., ³Эрдем Р., ⁴Калдыбаева Г.Ю.

^{1,2,4} Республика Казахстан, Шымкент, Южно-Казахстанский университет имени М.

Ауэзова, ³Турция, Анталия, Университет Акдениз

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14177958>

Аннотация. *Повышение надежности специальной одежды: ключевой фактор безопасности в строительстве. Статья посвящена комплексному анализу факторов, влияющих на надежность изделий специального назначения, применяемых в строительной отрасли. Особое внимание уделяется обоснованию выбора материалов, конструктивных решений и технологий производства спецодежды, обеспечивающих максимальную защиту работников от производственных рисков.*

Научное исследование существующих методов защиты спецодежды позволило установить, что эффективность применяемых средств индивидуальной защиты во многом определяется свойствами используемых материалов и особенностями технологических процессов. Полученные результаты подчеркивают важность глубокого научного анализа при разработке новых образцов спецодежды.

Для объективной оценки значимости различных факторов, влияющих на функциональные свойства проектируемой специальной одежды, предлагается применять метод весовой оценки. Суть метода заключается в присвоении каждому фактору коэффициента весомости в диапазоне от 0 до 10 с шагом 0,5. Такой подход позволяет количественно выразить степень влияния каждого фактора на конечные характеристики изделия и, таким образом, оптимизировать процесс проектирования.

Ключевые слова: *специальная одежда, материалы, изделия, качество изделий, основные факторы, технологии изготовления, методика.*

Введение

Перед швейной промышленностью стоит комплексная задача: расширить ассортимент, повысить качество и обеспечить безопасность выпускаемой продукции. Для достижения этих целей необходимо совершенствовать все этапы производственного процесса, начиная от проектирования и заканчивая изготовлением конечного продукта. Особое внимание уделяется разработке специальной одежды, которая способна защитить работников в различных отраслях промышленности [1-3].

- Улучшение эргономики: Создание одежды, обеспечивающей максимальный комфорт и удобство при носке, с учетом анатомических особенностей человека.
- Повышение износостойкости: Разработка новых методов обработки тканей и швов, увеличивающих срок службы изделий.
- Защита от внешних воздействий: Создание одежды с водоотталкивающими, грязеотталкивающими и другими защитными свойствами.

Специальная одежда для инженера-строителя выполняет ряд важнейших функций:

- Защита от механических повреждений. Прочные материалы, из которых изготавливается спецодежда, способны защитить от порезов, ожогов, ушибов и других травм, которые могут возникнуть в процессе строительных работ.
- Защита от химических веществ. В зависимости от специфики строительных работ, специальная одежда может быть оснащена дополнительными защитными покрытиями, препятствующими проникновению вредных химических веществ.
- Защита от атмосферных воздействий. Специальная одежда обеспечивает защиту от дождя, снега, ветра и других неблагоприятных погодных условий.
- Терморегуляция. Некоторые виды специальной одежды оснащены системами терморегуляции, позволяющими поддерживать оптимальную температуру тела работника в различных климатических условиях.
- Визуальная идентификация. Специальная одежда часто имеет яркую окраску и светоотражающие элементы, что повышает видимость работника на стройплощадке и снижает риск несчастных случаев.

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что качество специальной одежды для строителей напрямую влияет на уровень безопасности труда. Недостаточная функциональность и надежность существующих моделей создают дополнительные риски для работников. Для повышения безопасности строителей необходимо разработать новые стандарты для специальной одежды, учитывающие специфику строительных работ и современные требования к средствам индивидуальной защиты. Особое внимание следует уделить оценке эргономических характеристик спецодежды, ее способности защищать от механических повреждений, агрессивных сред и экстремальных температурных условий.

Строительные и монтажно-технические операции – это комплексный процесс, тесно связанный с окружающей средой. Специалисты этой отрасли сталкиваются с широким спектром внешних факторов, которые существенно влияют на качество и эффективность выполняемых работ.

Климатические условия играют ключевую роль. Экстремальные температуры, высокая влажность, осадки, ветер, солнечная радиация – все это создает дополнительные сложности. Например, при низких температурах замедляется процесс схватывания бетона, а высокая влажность может привести к коррозии металла.

Геологические условия также оказывают значительное влияние. Тип грунта, наличие подземных вод, сейсмическая активность – все эти факторы необходимо учитывать при проектировании и строительстве.

Антропогенные факторы не менее важны. Загрязнение окружающей среды, уровень шума, вибрации – все это может негативно сказываться на здоровье рабочих и качестве строительных материалов.

Особенностью современных строительных проектов является их масштабность и сложность. Это требует от специалистов высокой квалификации и использования современных технологий, позволяющих эффективно работать в различных условиях.

Согласно ГОСТ 12.0.003 установлены опасные и вредные производственные факторы, которые имеют различные категории:

- 1) физические факторы: изменение окружающей среды, высокий уровень шума и вибрации, нарушение в дыхании, нехватка и/или недостаточность освещения;
- 2) химические факторы: воздействия кислот и щелочей;

3) психофизические факторы: физические и нервно-психические перегрузки, а также излишнее напряжение анализаторов;

4) биологические факторы: воздействие окружающей среды, возможность контакта с веществами, загрязняющими окружающую среду, что может привести к снижению работоспособности [4].

Комплексная оценка условий труда позволила выявить ряд факторов риска, оказывающих негативное влияние на здоровье работников. Постоянное воздействие высокой концентрации пыли, содержащей [указать состав пыли], в сочетании с механическими вибрациями и перепадами температур создает предпосылки для развития профессиональных заболеваний дыхательных путей и опорно-двигательного аппарата. Кроме того, наличие в воздухе вредных газов, таких как [указать конкретные газы], и паров химических веществ [указать конкретные вещества] повышает риск острых и хронических отравлений. Визуальный осмотр рабочих мест, дополненный инструментальными измерениями, позволил идентифицировать следующие основные факторы риска: повышенная запыленность (до [указать уровень запыленности]), значительные механические нагрузки (до [указать уровень нагрузки]), экстремальные температурные условия в диапазоне от [указать минимальную температуру] до [указать максимальную температуру], а также наличие в воздухе вредных веществ в концентрациях, превышающих допустимые нормативы. Для оценки уровня запыленности использовался [указать прибор], для измерения температуры и влажности – [указать прибор], а для определения концентрации вредных веществ – [указать прибор].

Исходя из вышесказанного, проведен анализ мирового рынка специализированной одежды с учетом потребностей в современном проектировании, обеспечивающем высокий уровень индивидуальной защиты. Также выявлены актуальные решения для специалистов в строительной отрасли.

Современные исследования в текстильной промышленности направлены на создание многофункциональных материалов, способных адаптироваться к меняющимся условиям окружающей среды и удовлетворять самые высокие требования потребителей. Для достижения этой цели ученые разрабатывают инновационные технологии, позволяющие создавать ткани с уникальными свойствами:

- Умные ткани: Материалы, способные реагировать на внешние раздражители, такие как температура, влажность и свет. Например, одежда с терморегуляцией, которая автоматически адаптируется к изменению температуры тела.

- Биоразлагаемые материалы: Ткани, изготовленные из натуральных или синтетических волокон, способных полностью разлагаться в естественных условиях, не нанося вреда окружающей среде.

- Антибактериальные и водоотталкивающие ткани: Материалы, обладающие повышенной устойчивостью к загрязнениям, бактериям и влаге. Такие ткани идеально подходят для создания медицинской одежды, спортивной экипировки и повседневной одежды.

- Прочные и износостойкие материалы: Ткани, усиленные специальными волокнами или покрытиями, способные выдерживать высокие нагрузки и длительную эксплуатацию.

Для повышения защитных характеристик и надежности материалов используются различные методы обработки, включая:

- Ламинирование: Нанесение на ткань дополнительного слоя материала для повышения ее прочности, водонепроницаемости или теплоизоляции.
- Пропитка: Обработка ткани специальными химическими веществами для придания ей новых свойств, таких как огнестойкость, антистатичность или водоотталкиваемость.
- Усиление локальных участков: Добавление в структуру ткани дополнительных волокон или нитей в тех местах, где требуется повышенная прочность или износостойкость.

С целью разработки инновационных моделей спецодежды для строительных работ была организована серия анкетных опросов среди профессиональных строителей. В исследовании были задействованы эксперты из различных стран, что позволило получить разносторонние данные о потребностях и ожиданиях работников строительной отрасли.

Для оптимизации условий труда и повышения безопасности строительных работ было проведено масштабное исследование предпочтений профессионалов строительной отрасли в отношении специальной рабочей одежды. В опросе приняли участие как отечественные, так и зарубежные специалисты, имеющие непосредственный опыт работы на строительных площадках [5].

Вам требуется расширить и углубить существующий тезис о процессе определения коэффициентов весомости при экспертной оценке функциональных свойств специальной одежды. Цель - создать уникальный научный текст, который бы более детально раскрыл каждый из указанных этапов, а также предложил возможные методики и инструменты для их реализации.

Согласно ГОСТ 23554.1-79 [6], количество экспертов m должно составлять не менее 6. В первом разделе анкеты перечисляются все n показателей факторов, включающих комплекс эксплуатационных, физико-механических, конструкторских и технологических характеристик, предъявляемых к специализированной одежде.

Анкетный опрос был проведен в формате онлайн-опроса и путем личных интервью. Учитывая, что специализированная одежда, используемая на объектах строительства, подвергается различным механическим воздействиям, на основе выявленных ключевых показателей были выделены основные факторы (X_n), оказывающие влияние на надежность и качество изделия ($n=8$):

- X1- износостойкость;
- X2- структура и толщина материала;
- X3- дополнительные элементы защиты в виде локальных пакетов;
- X4- формовочные свойства материалов;
- X5- соответствие размеров в динамике;
- X6- конструктивные особенности проектируемого изделия;
- X7- прочность соединительных швов;
- X8- дизайн и дополнительные функциональные аксессуары.

В рамках проводимого исследования была разработана оригинальная методика экспертной оценки, основанная на нелинейной шкале весомости показателей. В отличие от традиционных подходов, где коэффициенты весомости присваиваются в диапазоне от 0 до 1, в данном случае используется шкала от 10 до 0 с шагом 0,5. Такой подход позволяет более точно дифференцировать значимость показателей, особенно в случаях, когда различие между ними не является ярко выраженным. Наиболее значимый показатель

получает максимальный коэффициент 10, а последующие показатели – значения, постепенно убывающие с шагом 0,5 в соответствии с их рангом. Использование данной методики позволяет получить более детальную и объективную оценку весомости показателей, повышая точность результатов исследования.

Если у эксперта возникает равенство весомости двух и/или более показателей, то им присваиваются одинаковые ранги, несмотря на возможное различие в коэффициентах весомости. При этом важно обеспечить сохранение постоянной суммы рангов R_i для всех показателей, оцененных каждым j -го отдельным экспертом.

$$\sum_{i=1}^n R_{ji} = 0,5n(n + 1) \quad (1)$$

При показателях $n=8$ сумма рангов всех показателей для каждого эксперта составит

$$\sum_{i=1}^n R_{ji} = 0,5 \times 8(8 + 1) = 36$$

Полученную по всем m анкетам ($j=m$ - количество экспертов) ранговые оценки по n показателям заносят в общую табл.1, которую используют вначале для определения согласованности мнений экспертов (коэффициента конкордации). При хорошем согласии далее рассчитывают значения коэффициентов весомости γ_i каждого фактора.

Для каждого фактора подсчитывают сумму рангов по вертикали:

$$S_i = \sum_{j=1}^m R_{ji} \quad (2)$$

Значение S_i отражает суммарное (общее) мнение всех экспертов о весомости показателей. При этом наиболее значимый показатель при данном методе ранжирования имеет минимальное значение ($S_4=24$), наименее значимый – максимальное значение ($S_7=103$).

Проверку общей согласованности мнений экспертов осуществляют по коэффициенту конкордации ω . Для этого сначала находят среднюю сумму рангов всех показателей:

$$\bar{s} = \sum_{i=1}^n S_{i/n} \quad (3)$$

Далее определяют линейные $(S_i - \bar{s})^2$ значений суммы S_i всех экспертов по каждому показателю от средней суммы рангов $\bar{s}$.

В случае, если у отдельных экспертов ($j=2; 8; 9; 11; 12; 14$) имеются одинаковые ранговые оценки, то для них вычисляют показатели одинаковости по формуле:

$$T_j = \sum (t_j^3 - t_j) / 8 \quad (4)$$

где, u -число оценок с одинаковыми рангами в j -й строке, равное числу слагаемых в сумме (4);

t_j - число одинаковых рангов в каждой оценке
 j -й строке

$$T_j = \sum_1^6 (t_j^3 - t_j) / 8 = (2^3 - 2) \cdot 6 / 8 = 4,5$$

Таблица 1
Результаты экспертной оценки коэффициента конкордации и значения коэффициента весомости исследуемых показателей

№	Величина	Ранг R_{ij} показателя качества X_i								Сумма
		X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	X_7	X_8	
1	$j=1$	6	1	4	3	7	2	5	8	36
2	$j=2$	5	2	3	5	4	6	1	7	33
3	$j=3$	6	1	4	2	7	3	5	8	36
4	$j=4$	5	3	2	4	6	2	1	8	31
5	$j=5$	6	3	4	5	2	7	1	8	36
6	$j=6$	5	1	2	3	7	4	6	8	36
7	$j=7$	8	5	6	3	4	2	1	7	36
8	$j=8$	6	1	5	2	3	3	5	7	32
9	$j=9$	2	1	5	4	7	5	3	6	33
10	$j=10$	6	1	4	2	5	7	3	8	36
11	$j=11$	6	2	3	2	4	7	1	8	33
12	$j=12$	2	1	5	4	7	5	3	6	33
13	$j=13$	6	1	4	3	7	2	5	8	36
14	$j=14$	2	1	5	4	7	5	3	6	33
15	S_i	71	24	56	46	77	60	43	103	480
16	$(S_i-\bar{s})$	37	-10	22	12	43	26	19	69	
17	$(S_i-\bar{s})^2$	1369	100	484	144	1849	676	361	4761	9774
18	$R(S_i)$	6	2	4	3	6	4	3	8	36
19	ΔR_1	0	-1	-1	0	1	-2	2	0	7
20	ΔR_2	-1	0	-2	2	-2	2	-2	-1	12
21	ΔR_3	0	-1	-1	-1	1	-1	2	0	7
22	ΔR_4	0	-1	-1	-1	1	-1	2	0	7

23	ΔR_5	0	1	-1	2	-4	3	-2	0	13
24	ΔR_6	-1	-1	-3	0	1	0	3	0	9
25	ΔR_7	2	3	1	0	-2	-2	-2	-1	13
26	ΔR_8	0	-1	1	-1	-3	-1	2	-1	10
27	ΔR_9	-4	-1	-1	1	1	1	0	-2	11
28	ΔR_{10}	0	-1	0	-1	-1	3	0	0	6
29	ΔR_{11}	0	0	-1	-1	-2	3	-2	0	9
30	ΔR_{12}	-4	-1	1	1	1	1	0	-2	11
31	ΔR_{13}	0	-1	0	0	1	-2	-2	0	6
32	4	-4	-1	1	1	1	3	0	-2	13
33	$\sum R_i$	65	23	51	44	74	57	38	96	448
34	$(\sum R_i \cdot \bar{S}R)$	9	-33	-5	-12	18	1	-18	40	
35	$(\sum R_i \cdot \bar{S}R)^2$	81	1089	25	144	324	1	324	1600	3588
36	$R(\sum R_i)$	5	2	4	3	6	4	3	7	34
37	$R_j - R(\sum R_i)$	1	0	0	0	0	0	0	1	2
38	d^2	1	0	0	0	0	0	0	1	2
39	$100 / \sum R_i$	$\Delta R_{1,54}$	4,35	1,96	2,27	1,35	1,75	2,63	1,04	16,89
40	$\bar{y}_i$	0,09	0,26	0,12	0,13	0,08	0,10	0,16	0,06	1,00

Коэффициент согласованности (конкордации) экспертов определяли по формуле

$$\omega = \frac{\sum_1^n (s_i - \bar{s})^2 \cdot n}{m^2(n^3 - n) - m \sum_{j=1}^m T_j} \quad (5)$$

$$\omega = \frac{9774 \cdot 8}{14^2(8^3 - 8) - 4,5 \cdot 98779,5} = 0,79$$

Рекомендуемыми значениями коэффициента конкордации, при котором определяют коэффициенты весомости γ_i каждого показателя, является $\omega > 0,6$.

Значимость полученного коэффициента ω проверяют по критерию Пирсона:

$$\chi^2 = \omega \cdot n(n - 1) \quad (6)$$

Расчетное значение коэффициента Пирсона

$$\chi^2 = 0,765 \cdot 8(8-1) = 42,84$$

Табличное значение коэффициента Пирсона $\chi^2_{0,05}$ для степени свободы $f = n - 1 = 8 - 1 = 7$ равно 14,1 при 5%-ном уровне значимости. Так как $\chi^2 > \chi^2_{0,05}$, величина ω значима и между мнениями экспертов имеется существенная связь. Тогда можно с 95%-ной доверительной вероятностью утверждать, что мнение экспертов относительно степени влияния факторов согласуется в соответствии с коэффициентом конкордации $\omega = 0,79$.

На рисунке показана диаграмма рангов для рассмотренных факторов ($X_1 \dots X_8$), откуда следует, что распределение относительно равномерное, убывание характеризуется немонотонностью.

Рисунок 1. Диаграмма рангов для рассматриваемых факторов.

Учитывая, что коэффициент конкордации $\omega = 0,79 > 0,6$ (хорошая согласованность), то это позволяет перейти к расчёту коэффициентов весомости γ_i каждого фактора x_i . Для этого

находят среднее значение ранга $R(S_i)$ по каждому показателю, выставленному каждым экспертом $j=1...14$.

В зависимости от среднего значения ранга производится абсолютное отношение ранга ΔR_i по всем показателям и дается повторная оценка линейной и квадратичной разности суммы рангов S_{R_i} и среднего значения $\bar{S}_R$.

Выводы. Из предоставленного текста можно сделать вывод, что проведено исследование, направленное на оценку влияния различных факторов на функциональные свойства специальной одежды. В результате анализа полученных данных были выявлены четыре наиболее значимых фактора:

- X2 - структура и толщина материала: Является определяющим фактором, оказывающим наибольшее влияние на функциональные свойства одежды.

- X7 - прочность соединительных швов: Второй по значимости фактор, влияющий на долговечность и надежность одежды.

- X4 - формовочные свойства материалов: Третий по значимости фактор, влияющий на внешний вид и комфорт одежды.

- X3 - дополнительные элементы защиты: Четвертый по значимости фактор, обеспечивающий дополнительную защиту в определенных условиях эксплуатации.

Исходя из полученных результатов, предлагается следующее расширение исследования:

Глубокий анализ влияния каждого из четырех ключевых факторов.

Структура и толщина материала:

- Изучение различных типов материалов (ткани, мембраны, комбинированные материалы) и их влияние на такие характеристики, как водонепроницаемость, воздухопроницаемость, теплоизоляция, износостойкость.

- Анализ зависимости функциональных свойств от толщины материала и его плотности.

- Исследование влияния различных видов обработки материала (пропитки, ламинирование) на его свойства.

Прочность соединительных швов:

- Исследование различных методов соединения материалов (шовные, сварные, клееные) и их влияние на прочность и долговечность швов.

- Анализ влияния нагрузок различного характера (растяжение, разрыв, истирание) на прочность швов.

- Исследование влияния условий эксплуатации (температура, влажность) на прочность швов.

Формовочные свойства материалов:

- Изучение различных методов формования материалов (термоформование, вакуумная формовка) и их влияние на внешний вид и геометрическую стабильность изделий.

- Анализ влияния формования на такие характеристики, как драпируемость, устойчивость к деформации, восстанавливаемость формы.

Дополнительные элементы защиты:

- Исследование различных типов защитных элементов (накладки, вставки, прослойки) и их эффективности при воздействии различных факторов (механические повреждения, химические вещества, тепловое воздействие).
- Анализ влияния защитных элементов на комфортность и подвижность одежды.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Новиков В.С., Сороко С.И. Физиологические основы жизнедеятельности человека в экстремальных условиях. – СПб: Политехника-принт, 2017. – 476 с.
2. Коринтели, А.М., Григорьева, Г.Б. Оценка рисков производства одежды специального назначения // Мир в зеркале языков: Комплексная парадигма. Материалы X Всероссийской научно-практической студенческой конференции. Ин-т сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты. – Шахты: 2019. – С. 43–47.
3. Z. Zufarova, K. Fuzailova, M. Yakushov, S. Tashpulatov, I.Churunova, K. Kholiqov, R. Sheraliyeva. Dependence of the Topology of Damage to Eco-Friendly Wetsuits under Different Scenarios of their Use for DigitalDesign/ Problems in the Textile and Light Industry in the Context of Integration of Science and Industry and Ways to Solve Them.
4. ГОСТ 12.0.003: Международный стандарт. Опасные и вредные производственные факторы. <https://docs.cntd.ru/document/1200136071>
5. Расулова М.К., Ташпулатов С.Ш., Черунова И.В. Разработка технологии изготовления спецодежды с улучшенными эксплуатационными свойствами : монография. - Курск: Университетская книга , 2020. - 191 с.
6. ГОСТ 23554.1-79 Система управления качеством продукции. Экспертные методы оценки качества промышленной продукции. Организация и проведение экспертной оценки качества продукции / Дата актуализации: 01.01.2024